

відчуттями, емоційною, чуттєвою і ментальною сферами. Особа формує своє життя станами радості, щастя, сили, спокою, заспокоєння, контролю свого буття, його усвідомленість. При цьому її діяльність стає продуктивнішою і ефективнішою [4, с. 40-41].

Медитативні практики допомагають лідерам швидше і ефективніше досягати своїх цілей. Завдяки цим практикам можна навчитися керувати станом свого розуму, своєї психіки, приводити свої переконання і цінності у відповідність до бажаних результатів, що в кінцевому рахунку сприяє психічному самовдосконаленню і духовному розвитку особи. Такі досягнення значною мірою не постають метою медитації, а радше «побічними» і бажаними наслідками більш потужних досягнень – таких, як цілісність (на противагу тілесно-душевній «розірваності» чи конфлікту), гармонізації усіх аспектів буття людини (замість зречення від одного з них заради іншого). Медитація, насправді, – не втеча від світу, попри усамітнення та аскези, а, навпаки, – спосіб більш глибоко подивитися на нього, не затьмареного стереотипами, ідеологемами та міфологемами.

Нові реалії сьогодення демонструють підвищення ролі лідерства у формуванні ефективної освітньої системи. Зростає потреба у лідерах, у яких добре розвинений емоційний інтелект та емпатія, критичне мислення, стресостійкість, вміння приймати нестандартні рішення, координувати зусилля команди тощо. Одним із вагомих інструментів, який сприяє формуванню свідомого сучасного лідера, – є медитація.

Список використаних джерел

1. Донець І.В. Медитація як філософський феномен або жива філософія. *Вища освіта у контексті інтеграції до європейського освітнього простору*. 80 (II), 2018. С. 123–134.
2. Колесник І. М. Різноманіття визначень медитації: підходи, виклики і перспективи. *Multiversum. Philosophical almanac*. 2023. Issue 2(178). Vol. 1. С. 112–124.
3. Романовський О.Г., Михайличенко В.Є. Філософія досягнення успіху. Харків: НТУ «ХПІ», 2003. 696 с. URL: <https://buklib.net/books/37036/> (дата звернення: 20.11.2024).
4. Романовський О., Михайличенко В., Семке Н. Духовний розвиток лідера – необхідна умова його еволюції. *Лідер. Еліта. Суспільство*. 1'2021. С. 34–42.
5. Хорошак Катерина. Медитація для початківців: техніки, з яких можна розпочати. URL: <https://life.pravda.com.ua/health/2021/03/7/244150/> (дата звернення: 25.11.2024).
6. Україно-англійський словник філософських термінів [Електронний ресурс] / В. О. Ананьїн та ін.; за ред. О. О. Пучкова. Київ : ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. С. 114.

Надія Антонюк,

*кандидатка пед. наук, викладачка педагогічних дисциплін
КЗВО «Луцький педагогічний коледж»*

Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна

Надія Пушкар,

*народна вчителька України, викладачка педагогічних дисциплін
КЗВО «Луцький педагогічний коледж»*

Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна

КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ

Ключові слова: професійний стандарт, педагогічна компетентність, вчитель, викладач, здобувач педагогічної освіти, учень.

Освіта України розвивається, удосконалюється. Нашій країні потрібні професійні вчителі, які готуватимуть еліту майбутнього. Реформування освіти в Україні на компетентнісних засадах відповідає тенденціям в сфері освітньої політики в Європейському Союзі та світі [1, с. 21].

Міністерство освіти і науки України 29 серпня 2024 року затвердило професійний стандарт «Вчитель закладу загальної середньої освіти», в якому визначено компетентності, які мають бути сформовані в сучасного вчителя, щоб забезпечувати якісний освітній процес. Відповідно до Національної рамки кваліфікацій означено трудові функції вчителя та вимоги, яких необхідно дотримуватися, працюючи з учнями. Педагогічні заклади, готуючи майбутніх фахівців початкової школи, спираються на професійний стандарт та Державний стандарт фахової освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта з метою формування прописаних в них компетентностей.

Розглянемо сутність поняття компетентність та роль компетентнісного навчання в професійній підготовці вчителя початкової школи.

На даному етапі розвитку освіти в Україні науковці досліджують проблему підготовки професійно компетентного педагога в різних аспектах. Зміст поняття «професійна компетентність» розкриває В. Байденко. Дослідниця Н. Кузьміна розглядає компетентність як сукупність психологічних знань, умінь, навичок, які необхідні для успішного навчання і розвитку особистості. А. Таранець під професійною компетентністю вчителя закладу загальної середньої освіти розуміє інтегративну властивість особистості, що являє собою поєднання професійних знань, умінь і навичок, досвіду, індивідуальних і психологічних якостей, що дозволяють ефективно здійснювати професійну діяльність [4, с. 33]. Проблемі сутності компетентностей, їх формуванню у майбутніх фахівців присвятив свої праці В. Доній. Значення педагогічної практики у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів розкриває дослідниця О. Кузнецова.

Як зазначає дослідник С. Васьків, «компетентність – це знання, навички та вміння які студент повинен розвивати протягом навчання для успішного функціонування у сучасному суспільстві» [3, с. 15].

Компетентність, у загальному розумінні, – це готовність людини до виконання певних функцій, а компетентнісний підхід в педагогічній підготовці вчителя – це цільова орієнтація навчального процесу на формування в здобувачів освіти загальних та фахових компетентностей.

Загальні компетентності – універсальні компетентності, що не залежать від предметної області, але важливі для успішної подальшої професійної та соціальної діяльності здобувачів освіти в різних галузях та для їх особистісного розвитку.

Під фаховими компетентностями науковці розуміють здатність виконувати спеціалістом професійні завдання та обов'язки. Вчені сходяться на думці, що педагогічні компетентності – це сукупність теоретичних знань, практичних умінь, навичок, ставлень, особистісних якостей учителя, які допомагають здійснювати ефективну освітню діяльність. Здобувачі педагогічної професії мають не тільки знати педагогічну теорію, а й уміти застосовувати її у практичній діяльності, постійно удосконалювати себе.

Розглянемо виділені ключові ідеї компетентнісного підходу в освітньому процесі закладу педагогічної освіти.

Учитель розглядається як суб'єкт професійної діяльності: акцент робиться на розвитку в майбутнього вчителя ініціативи, творчості, здатності до самостійного прийняття рішень та відповідальності за результати своєї роботи.

Акцентується увага на комплексному розвитку особистості: формування не лише професійних, а й загальнокультурних компетентностей, таких як комунікативні, соціальні, інформаційні.

Зв'язок теорії і практики полягає в наступному: теоретичні знання повинні застосовуватися на практиці, що дозволяє закріпити отримані знання і сформувати вміння їх використовувати в реальних педагогічних ситуаціях.

Орієнтація на результати навчання означає: важливо не лише передати учням знання, а й сформувати в них ключові компетентності, необхідні для успішного життя в сучасному світі [2].

В системі професійної підготовки у майбутніх учителів початкової школи формування комплексу загальних та спеціальних компетентностей здійснюється за

допомогою упровадження різних форм роботи в освітньому процесі. Під час вивчення фахових освітніх компонентів здобувачі освіти отримують систему психолого-педагогічних знань і умінь, що є базовими для реалізації змісту освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти.

Під час проходження педагогічних практик в закладах загальної середньої освіти, позашкільних освітніх установах, закладах оздоровлення та відпочинку практиканти вдосконалюють уміння та навички планувати, моделювати, конструювати, проектувати, організовувати освітній процес в початковій школі; визначати мету та завдання освітнього процесу, коригувати його шляхом зіставлення проміжних результатів із запланованими; вчатьс я добирати доцільні методи, засоби і форми навчання відповідно до визначених мети і завдань уроку, іншої форми навчання та виховання з урахуванням специфіки змісту навчального матеріалу та індивідуальних особливостей учнів; набувають досвід роботи з нормативно-правовими документами, що регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі.

Впродовж педагогічних практик відбувається удосконалення і закріплення здатностей планувати та управляти часом, генерувати нові ідеї, проявляти творчі здібності, виробляються вміння налагоджувати контакти з дітьми, вчителями, батьками. Сформованість таких компетентностей у студентів дозволить в майбутньому ефективно здійснювати процес навчання, упроваджувати індивідуальний підхід до дітей, будувати партнерські відносини з усіма учасниками освітнього процесу.

Науково-дослідницька робота є невід'ємною частиною підготовки майбутніх учителів початкової школи. Цей вид діяльності сприяє формуванню широкого спектру фахових компетентностей, необхідних для успішної педагогічної діяльності, таких як критичне мислення: шукаючи відповіді на дослідницькі питання, вчатьс я аналізувати інформацію, оцінювати різні точки зору та робити обґрунтовані висновки; креативність: наукова робота стимулює до пошуку нових ідей, нестандартних підходів до вирішення проблем; навички самостійної роботи: студенти вчатьс я планувати свою роботу, організовувати час, працювати з різними джерелами інформації; комунікативність: презентація результатів дослідження передбачає вміння чітко і зрозуміло викладати свої думки, відповідати на запитання.

Для ефективного формування системи компетентностей в освітньому процесі широко використовуються такі форми роботи як проектна діяльність: студенти беруть участь у розробці та реалізації навчальних проектів, що дозволяє їм застосувати теоретичні знання на практиці; модульне навчання: навчальний процес організовується за модулями, кожен з яких спрямований на формування певної компетентності; інноваційні технології та методи навчання: використовуються різноманітні інтерактивні методи (дискусії, рольові ігри, кейси тощо), індивідуальні, парні, групові форми роботи які сприяють активному залученню студентів до навчального процесу.

Переваги компетентнісного підходу в підготовці майбутніх педагогів полягають в наступному: збільшення мотивації майбутніх вчителів: студенти бачать реальну користь від навчання; розвиток ключових компетентностей: набуття навичок, необхідних для успішної педагогічної діяльності; підготовка до життя: випускники педагогічних закладів, які навчались за компетентнісним підходом, краще адаптуються до змін і готові до вирішення реальних педагогічних задач; покращення якості освіти: компетентнісний підхід сприяє розвитку критичного мислення, творчості та інноваційності у майбутніх вчителів.

Отже, компетентнісний підхід є перспективним напрямком у підготовці майбутніх педагогів, що дозволяє сформувати в них не лише знання, а й практичні вміння, необхідні для ефективної роботи з молодшими школярами. Його впровадження сприяє створенню більш ефективної системи підготовки вчителів, яка відповідає потребам сучасного суспільства.

Викладачам, які готують майбутніх спеціалістів, слід звернути увагу на обізнаність здобувачів педагогічної професії з даною проблематикою, виробляти в них необхідні уміння та навички для виконання професійних обов'язків у майбутньому.

Сформовані компетентності дозволять особистості самореалізуватися в перспективі. Дана проблематика потребує подальших розвідок.

Список використаних джерел

1. Глушко О. З. Компетентнісний вектор розвитку шкільної освіти в ЄС та Україні. *Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2023 рік*. Київ: Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, 2023. С. 20 – 21.
2. Затверджено професійний стандарт «Вчитель закладу загальної середньої освіти». URL: <https://mon.gov.ua/news/informatsiine-povidomlennia> (дата звернення: 25.11.2024 року).
3. Васьків С. Т. Формування ключових компетентностей студентів вищих навчальних закладів України. *Інноваційна педагогіка*. Випуск 69.Т.1.2024.С.15 – 18.
4. Таранець А.В. Професійна підготовка вчителя закладу загальної середньої освіти як наукова проблема. *Інноваційна педагогіка*. Випуск 73. 2024. С. 30 – 34.

Віктор Корнелюк,

*викладач кафедри природничо-математичної,
світоглядної освіти та інформаційних технологій,
КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Постановка проблеми. Швидкий розвиток технологій, зміна соціальних потреб та виклики глобалізації вимагають від освіти постійного оновлення та впровадження інновацій. Однак, різноманітність інноваційних підходів, їхня складність та контекстуальна залежність ускладнюють процес оцінювання, а ефективність цих інновацій без належного оцінювання залишається під питанням. Відповідно, необхідність об'єктивного оцінювання результатів інноваційної діяльності в освітньому процесі зумовлена як потребою вдосконалення самого процесу, так і необхідністю обґрунтування прийняття управлінських рішень, що, у свою чергу, потребує переходу на суб'єкт-суб'єктні форми взаємодії учасників освітнього процесу з ефективним механізмом взаємного контролю та оцінювання.

Мета дослідження – побудова теоретичної моделі оцінювання інноваційної взаємодії майбутніх учителів початкової школи в освітньому процесі, що враховує різноманітність інноваційних підходів та забезпечує комплексність оцінки впливу на якість освітніх результатів

Результати дослідження. Інтенсифікація підготовки майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності є об'єктом досліджень багатьох учених та потребує побудови різних видів взаємодії суб'єктів освітнього процесу. Дослідження в галузі оцінювання інноваційної взаємодії в освітньому процесі є багатограними та охоплюють широкий спектр аспектів. Науковці активно працюють над розробкою нових методологій, інструментів та моделей оцінювання, що дозволяють отримати об'єктивну та достовірну інформацію про ефективність інноваційних освітніх практик.

Один із основних напрямів досліджень присвячений розробці теоретичних моделей оцінювання. Так, С. С. Шевчук, [9, с. 25] пропонує модель, яка ґрунтується на системному підході та враховує взаємодію різних компонентів освітнього процесу. О. В. Онопрієнко, [6, с. 143] розробила модель, що фокусується на оцінюванні результатів навчання в умовах використання інноваційних технологій. Ці та інші дослідження сприяють уточненню понять, формулюванню критеріїв та індикаторів ефективності інновацій.

Інший важливий напрямок пов'язаний з розробкою інструментів для оцінювання. Дослідники активно працюють над створенням анкет, тестів, шкал оцінювання, які дозволяють виміряти різні аспекти інноваційної взаємодії, такі як задоволеність учнів, ефективність педагогічних методів, якість навчальних матеріалів тощо. Так А.Г. Грітченко [5, с.39] розробив масштабну анкету для оцінювання сприйняття учнями інноваційних